

КУРС ДОЛЛАРА К ЕВРО И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ (1999–2025):

$$R^2=0,88$$

В.А. Белкин

Аннотация

В докладе используется методологический подход, основанный У. С. Джевансом и А. Л. Чижевским. Годы солнечных циклов были пронумерованы по установленному в астрофизике Солнца порядку, сгруппированы и сопоставлены со средними арифметическими значениями чисел Вольфа и изменениями курса доллара к евро. Значение коэффициента детерминации на диаграмме порядковые номера лет цикла солнечной активности - курс доллара к евро равняется 0,88.

Прогнозное значение курса доллара к евро для 2026-го года равняется 1,11, для 2027-го 1,13, для 2028-го 1,17.

Ключевые слова

Курс доллара к евро, циклы солнечной активности, числа Вольфа, экономические циклы, валютный рынок.

В своей статье «Солнечно-коммерческие циклы» У. С. Джеванс расположил один под другим графики циклов солнечной активности (циклов чисел Вольфа) и циклов цен на кукурузу в Дели за период 1760-1810 гг. [1, Р.227], то есть **сопоставил** солнечную и экономическую активность.

А.Л. Чижевский в своей монографии «Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца» в главе 4 «Солнце и эпидемии» на рис. 33 построил диаграмму, на которой изображён **средний за сто лет** цикл солнечной активности (цикл чисел Вольфа) и средние по годам солнечного цикла случаи заболеваемости холерой в России за период 1823-1923 гг. [2, С.201].

В настоящем исследовании на одной диаграмме **сопоставляются** между собой номера лет **среднего** солнечного цикла, значений чисел Вольфа, а также курса доллара к евро за период 1999 - 2025 гг.

Среднегодовые числа Вольфа – основного показателя солнечной активности (СА) - были взяты с известного астрофизического сайта по определению, сохранению и распространению международного числа солнечных пятен [3]. Они представлены в столбце 2 таблицы 1.

Порядковые номера лет в столбце 3 таблицы 1 определены следующим образом. Первым в цикле СА считается первый год начала её роста, то есть роста числа Вольфа, которое представлено в столбце 2. Далее годы нумеруются по порядку, и последним в цикле считается год минимума СА.

На сайте ФРС Сент-Луиса представлены данные по годовым курсам доллара к евро за период 1999 - 2025 гг. [4]. Они представлены в столбце 4 таблицы 1.

Таблица 1. Среднегодовые числа Вольфа, порядковые номера лет в циклах солнечной активности и курс доллара к евро за 1999 – 2025 гг.

1. Годы	2. Число Вольфа	3. Порядковый номер года в цикле СА	4. Курс доллара к евро
1999	136,3	3	1,065
2000	173,9	4	0,923
2001	170,4	5	0,895
2002	163,6	6	0,945
2003	99,3	7	1,132
2004	65,3	8	1,244
2005	45,8	9	1,245
2006	24,7	10	1,256
2007	12,6	11	1,371
2008	4,2	12	1,473
2009	4,8	1	1,394
2010	24,9	2	1,326
2011	80,8	3	1,393
2012	84,5	4	1,286
2013	94	5	1,328
2014	113,3	6	1,330
2015	69,8	7	1,110
2016	39,8	8	1,107
2017	21,7	9	1,130
2018	7	10	1,182
2019	3,6	11	1,119
2020	8,8	1	1,141

2021	29,6	2	1,183
2022	83,2	3	1,053
2023	125,5	4	1,082
2024	154,6	5	1,082
2025	123,2	6	1,131
2026		7	

Далее статистические данные таблицы 1 были сгруппированы по порядковым номерам лет в циклах СА. В столбце 2 таблицы 2 показано количество таких лет за период 1999 - 2025 гг.

Таблица 2. Группировка данных таблицы 1 по порядковым номерам лет в циклах солнечной активности

1. Порядковый номер года в цикле СА	2. Количество таких лет за период 1999 - 2025 гг.	Среднее арифметическое значение:	
		3. числа Вольфа	4. курса доллара к евро
1	2	3	4
1	2	6,75	1,267
2	2	27,25	1,255
3	3	100,10	1,171
4	3	127,97	1,097
5	3	139,67	1,102
6	6	133,37	1,135
7	2	84,55	1,121
8	2	52,55	1,176
9	2	33,75	1,188
10	2	15,85	1,219

11	2	8,10	1,245
12	1	4,20	1,473
Итого:	27		
Коэффициент корреляции: столбцы 3–4:			
строки 1 – 11	25	-0,913	
строки 1 – 12	27	-0,767	

На основе столбцов 1 и 3 и 4 таблицы 2 на рис. 1 построена диаграмма, которая показывает **сильную** корреляционную связь СА (среднегодовых чисел Вольфа) и курса доллара к евро по годам среднего (12 лет) цикла СА за 1999 - 2025 гг. Значение коэффициента детерминации равно 0,88 означает, что построенная модель объясняет 88% изменений курса доллара к евро. Уровень значимости (p-value): равняется 0,0036 или $p < 0,01$. Это означает, что результат статистически значим на классическом академическом уровне (надёжность выше 99%).

Рис. 1. Сильная обратная связь чисел Вольфа и курса доллара к евро по годам среднего (12 лет) цикла СА за 1999 - 2025 гг., 27 лет наблюдений, метод наложения эпох

Модель на рис. 1 может использоваться для прогноза курса доллара к евро на основе известного номера года в текущем цикле СА. Так, например, 2026-ой год является 7-ым годом текущего 25-го цикла СА (см. Табл. 1) и ему на диаграмме на рис. 1 соответствует прогнозное значение курса доллара к евро равное 1,11. Порядковый номер следующего 2027-го года в текущем цикле СА равен 8 и ему на рис. 1 соответствует курс доллара к евро равный 1,13. Порядковый номер 2028-го года равен 9 и ему на диаграмме на рис. 1 соответствует курс доллара к евро равный 1,17. И так далее.

Прогноз числа Вольфа или номера года в текущем цикле СА можно определить на основе данных сайта NASA [5]. Данный прогноз представлен на рис. 2.

Рис. 2. Прогноз развития текущего 25-го цикла солнечной активности

Научная новизна данного исследования состоит в следующем.

1. **Новый объект исследования:** доказана циклическая связь конкретно пары USD/EUR с циклами СА.

2. **Рекордная детерминация:** очищенный методом наложения эпох тренд показал аномально высокий коэффициент детерминации равный $R^2 = 0,88$.

3. **Авторский метод прогноза:** аргументом математической модели стал номер года внутри цикла СА.

Настоящая работа не является инвестиционным советом.

Список литературы

1. Jevons, W. S. 1882. The solar-commercial cycles. Nature. July 6, pp. 226 – 228.
2. Чижевский, А. Л. Земное эхо солнечных бурь, М., издательство «Мысль», 1976, 367 с.

3. DC-SILSO, Royal Observatory of Belgium, Brussels. - <https://www.sidc.be/silso/datafiles>
4. Federal Reserve Bank of St. Louis. - <https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU#>
5. NASA. - <https://www.nasa.gov/solar-cycle-progression-and-forecast/>